

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Desenvolvimento de Habilidades de Resolução de Problemas

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas é uma ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP) que visa promover a capacidade do indivíduo em identificar, analisar e encontrar soluções para os desafios e dificuldades que enfrenta em sua vida pessoal, interpessoal e profissional.

Tematologia: Psicoterapia; Habilidades Sociais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "resolução" vem do latim "resolutione", que significa "ato ou efeito de resolver". "Problema" deriva do latim "problema", que indica "questão, dificuldade".

Neologia: Desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas é um neologismo técnico da Terapia Centrada na Pessoa (TCP).

II. Fatuística

Pensenologia: O desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas manifesta-se pelo holopensene da superação e crescimento pessoal.

Fatologia: O desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas na Terapia Centrada na Pessoa (TCP) envolve diversas técnicas e estratégias terapêuticas voltadas para capacitar o indivíduo a lidar de forma eficaz com as situações desafiadoras que enfrenta em sua vida. Isso inclui o aprendizado de métodos de análise de problemas, a identificação de diferentes alternativas de solução, o desenvolvimento da criatividade e flexibilidade mental para encontrar soluções inovadoras, e o treinamento em habilidades de tomada de decisão assertiva.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na esfera parapsíquica, o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas pode ser auxiliado pela autoconsciência multidimensional (AM), possibilitando insights e percepções mais amplas sobre as questões enfrentadas pelo indivíduo.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas potencializa o sinergismo terapêutico entre terapeuta e cliente.

Principiologia: O desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas está fundamentado no princípio da autodeterminação, que reconhece o poder do indivíduo em tomar decisões e agir de forma assertiva para alcançar seus objetivos.

Codigologia: O desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas está alinhado com o código de ética da Terapia Centrada na Pessoa, que preconiza o respeito pela autonomia e capacidade de autossuperação do cliente.

Tecnologia: O desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas pode ser promovido por meio de técnicas terapêuticas cognitivo-

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
comportamentais, como o treinamento em solução
de problemas, terapia de exposição e
dessensibilização sistemática.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta centrado na pessoa; cliente
em busca de autoaperfeiçoamento.

Masculinologia: O terapeuta habilidoso em
resolução de problemas; o cliente em processo de
desenvolvimento pessoal.

Femininologia: A terapeuta especializada em
habilidades de resolução de problemas; a cliente
determinada em superar obstáculos.

Hominologia: O Homo sapiens solucionador; o
Homo sapiens resiliente.

V. Argumentologia

Exemplologia: O desenvolvimento de habilidades de
resolução de problemas é evidenciado quando o
indivíduo é capaz de identificar os desafios que
enfrenta, analisar suas causas e consequências, e
encontrar soluções eficazes para superá-los.

Enciclopédia da Conscienciologia

Culturologia: A Cultura da Resolução de Problemas valoriza a capacidade do indivíduo em enfrentar e superar os obstáculos que surgem em sua jornada pessoal e profissional.

VI. Acabativa

O desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas é uma ferramenta fundamental na Terapia Centrada na Pessoa (TCP), que visa capacitar o indivíduo a lidar de forma eficaz com os desafios e dificuldades que surgem em sua vida. Por meio dessa ferramenta, o cliente é estimulado a desenvolver sua autonomia, criatividade e capacidade de enfrentamento, promovendo assim seu crescimento pessoal e bem-estar psicológico.